

KARAKTERISTIK FASADE BANGUNAN PENINGGALAN KOLONIALISME DAN SEBARAN SPASIALNYA DI KOTA MAKASSAR

Ruly Pujantara

rulypujantara@gmail.com

Dosen Jurusan Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar

Abstract

The Dutch Colonialism-Imperialism Buildings nowadays can be seen spread spatially at big towns in Indonesia., especially in Makassar, they were seen spread in the every corner of the town, because of Makassar or ujung pandang were one of the biggest port as a portal to east Indonesian region. The Dutch colonialism buildings has a certain form characteristic of Facade as European Architecture style, the originality of it's facades are changed as well, they are following the environment and climate in indonesia wich is a tropical climate, the changed characteristic and adaptation of facade characteristic it's will be a subject to discuss ini this journal.

Key Word : Spatial Spread, Colonialism Building, Facade

Abstrak

Bangunan peninggalan Kolonialisme-Imperialisme Belanda di Indonesia yang sampai saat ini masih berdiri sangat banyak tersebar di kota-kota di Indonesia, di kota Makassar khususnya sangat banyak tersebar di setiap sudut kota, karena Makassar atau Ujung Pandang dulunya adalah kota dengan salah satu pelabuhan terbesar di indonesia sebagai pintu masuk perdagangan dari Luar negeri. Fasade bangunan kolonialisme belanda mempunyai karakteristik tertentu sesuai Gaya Arsitektur Eropa, originalitas fasade bangunan kolonialisme ini juga mengalami perubahan mengikuti lingkungan yang ada di Indonesia yaitu tropis, bagaimana perubahan karakter dan adaptasi karakter fasade ini yang akan menjadi inti bahasan dalam tulisan ini.

Kata Kunci : Sebaran Spasial, Bangunan Kolonialisme, Fasade

PENDAHULUAN

Peninggalan zaman kolonialisme dan imperialisme di kota Makassar terlihat dari banyaknya bangunan - bangunan tua yang sebagian masih dipelihara dan masuk kedalam bangunan konservasi atau kawasan konservasi. Makassar yang dahulunya adalah salah satu kota dengan pelabuhan terbesar dan terpadat aktifitasnya merupakan jalan atau pintu masuk dari kapal-kapal dagang dari luar negeri untuk jalur Indonesia bagian timur bahkan sampai

sekarang, kondisi ini memungkinkan mudah masuknya pengaruh-pengaruh luar dalam hal ini budaya luar.

Keberadaan pemerintahan kolonialisme di kota Makassar, sedikit banyak memberikan wajah kental kolonialisme di Makassar, dengan bangunan-bangunan pemerintahan, benteng pertahanan, sampai kepada stadion olah raga, yang tersebar secara spasial di seluruh penjuru kota. Karakteristik bangunan-bangunan Belanda yang terlihat juga sedikit banyak mengalami perubahan dari aslinya yang menganut arsitektur eropa menjadi "adaptable" dengan kondisi lingkungan di kota Makassar yang mana beriklim tropis.

METODE PENELITIAN DAN OBSERVASI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan survey, penelitian ini merupakan deskripsi kualitatif, yaitu membuat gambaran dan paparan serta menggali secara cermat dan mendalam tentang karakteristik asli fasade bangunan kolonial dan adaptasi karakteristik fasade bangunan kolonial yang ada di Indonesia.

Metode pengumpulan data dilakukan antara lain pengumpulan data primer melalui survey, observasi, wawancara (indept interview) dan data sekunder berbagai instansi yang terkait dan informasi berupa tulisan, Koran, buku-buku dan studi literature. Dalam teknik analisisnya digunakan analisis deskriptif, literature, foto kolase dan analisis peta.

Bahan :

1. Peta RTRW Tahun 2010 – 2030 Peta Pola Pengembangan Kawasan Kota Makassar Tahun 2010 – 2030.
2. Peta eksisting kota Makassar
3. Data hasil plotting : Lokasi Sebaran Bangunan colonial di kota Makassar.
4. Data pertanyaan semi terstruktur yang bersifat pertanyaan terbuka sebagai panduan dalam melakukan wawancara
5. Data sekunder dari pemerintah setempat, artikel media massa, dokumentasi dan literature yang terkait.

Tinjauan Pustaka

1. Fasade

Menurut **Krier** (1988), *facade* berasal dari akar kata Latin *facies*, yang sama pula pengertiannya dengan *face* dan *appearance*. Oleh karena itu, jika menyebutkan wajah dari suatu bangunan, digantikan dengan istilah atau kata *facade*, terutama yang dimaksudkan adalah bagian depan dari suatu bangunan yang menghadap ke jalan.

Fasade bangunan tampaknya masih merupakan elemen arsitektural yang tidak hanya memenuhi keperluan-keperluan umum yang dianjurkan oleh organisasi ruang-ruang yang berada dibaliknya.

Gambar 1 Jenis-jenis Fasade Bangunan
Fasade/rupa bangunan penting sekali dalam memberikan wajah
Terhadap identitas kawasannya
(Sumber : Krier, 1997:121)

Fasade juga mencerminkan situasi kultur pada saat bangunan tersebut didirikan; mengungkapkan pula kriteria-kriteria penataan, serta mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan keahlian pemberian ornamen dan dekorasi. Fasade Juga memberitahukan tentang penghuni-penghuni suatu bangunan, yang mengekspresikan suatu identitas kolektif sebagai sebuah komunitas, yang pada akhirnya direpresentasikan kepada publik.

2. Bangunan Kolonialisme

Bangunan kolonialisme Hindia Belanda mempunyai ciri yang kental dengan arsitektur eropa seperti Art deco dan *de Stijl*. Dalam abad ke 19 Neoklasik merupakan langgam arsitektur yang secara universal mengekspresikan kejayaan kerajaan Belanda.

Komposisi stereometrik dan geometrik menjadi motif yang menonjol dalam arsitektur Belanda selain itu seni dekoratif serta unsure monumentalisme juga menjadi perhatian pada fasade. Ini terlihat pada atap pelana, unsure paladian, Romanesque, gotik, klasikisme, rasionalisme, modern, simetris, vertikalisme, permainan bidang, garis-garis horizontal.

Gambar 2. Fasade Bangunan asli Arsitektur Belanda / Arsitektur Eropa.
(Sumber : Bahan Kuliah Teori Dasar Arsitektur, 2010:100)

3. Hubungan Fasade dengan Karakteristik lingkungan dan iklim

Pada prinsipnya komposisi fasade dilakukan dengan menciptakan kesatuan yang harmonis dengan menggunakan komposisi yang proporsional, unsur vertikal dan horizontal yang terstruktur, material, warna, dan elemen-elemen dekoratif. Hal ini yang tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian yang lebih adalah proporsi, bukaan-bukaan, tinggi bangunan, prinsip perulangan, keseimbangan komposisi yang baik, serta tema yang tercakup ke dalam variasi (Krier, 1988:72).

Kesatuan yang harmonis antara lain dicapai dengan prinsip-prinsip komposisi, yaitu adanya dominasi, perulangan, dan kesinambungan. Pemakaian material, warna dan elemen-elemen dekoratif tertentu – dengan berpijak pada karakteristik visual yang dimiliki bersama – akan memberikan keterkaitan visual yang mewujudkan kesatuan desain. Tinggi keseluruhan bangunan berkaitan dengan komposisi garis langit (*skyline*) antar bangunan yang dimunculkan. Sedangkan unsur vertikal dan horizontal yang terstruktur berkenaan dengan konfigurasi unsur-unsur bidang fasade, seperti jendela, pintu masuk dan *sunblinds*.

Ulasan tersebut di atas dirangkum untuk menghasilkan kriteria penataan fasade yang mencakup.:

- a. prinsip-prinsip komposisi
- b. penyelesaian akhir (bahan/material, warna, tekstur)
- c. proporsi arsitektural fasade (perbandingan bukaan-masif, vertikalitas-horizontalitas, keterkaitan visual)
- d. pemakaian elemen dekoratif.

Elemen-elemen fasade yang lain adalah bidang dinding, kolom, dan *ballustrade*. Elemen-elemen fasade inilah yang akan dikaji terhadap kriteria penataan fasade yang akan dirumuskan nanti. Fasade bangunan merupakan bagian dari elemen fisik tata bangunan yang berada pada konteks perancangan kota. Penataan fasade bangunan haruslah mempertimbangkan integrasinya terhadap komponen perancangan kota yang mempengaruhi fasade. Beberapa komponen atau elemen fasade yang dikemukakan pada konsep perancangan, kurang relevan dengan kondisi lokal pada kawasan studi, oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian/pengurangan; terhadap beberapa elemen tersebut di atas. Sehingga komponen atau elemen yang mempengaruhi perancangan kualitas estetis suatu koridor kota – terutama pada kawasan studi, diantaranya adalah Corak Fasade, Atap Bangunan, Dinding Bangunan dan Pemunduran Bangunan.

a) Corak Fasade / Arsitektur

Penilaian suatu fasade koridor jalan yang akan ditata, unsur corak fasade memegang peranan penting dalam menentukan orientasi kawasan studio. Selain itu, ciri khas sebuah kota adalah adanya kawasan-kawasan yang dapat dilihat atau dipahami tampilan arsitekturalnya sebagai serial vision (**Cullen, 1975: 11**).

b) Atap Bangunan

Atap bangunan merupakan elemen fasade yang berfungsi sebagai 'kepala' bangunan. Pembentukan fasade secara umum, selalu mendahulukan kondisi skyline sebagai orientasi ketinggian suatu bangunan, yang nantinya akan membentuk kesan awal secara keseluruhan. Pada map bangunan terdapat tiga faktor yang menentukan perancangan suatu fasade, yaitu :

1) Bentuk Atap

Hal pertama yang diperhatikan dalam keserupaan adalah bentuk. Dan apabila keserupaan bangunan terimplementasikan dalam konteks dinding bangunan, maka perhatian akan jatuh pada bentuk atap. Bentuk atap menduduki prioritas bobot tertinggi dalam pemilihan elemen atap bangunan, karena dalam pencahayaan rendah sekalipun, bentuk masih tetap akan terlihat dalam bentuk siluet. Oleh sebab itu, peranan bentuk atap dalam pembentukan kesan fasade yang ditampilkan amatlah dominan.

2) Kemiringan Atap

Kemiringan atap masih sangat berhubungan erat dengan bentuk atap, untuk mendukung perwujudan citra suatu fasade bangunan. Hanya saja, kemiringan atap

memiliki pilihan yang sangat beragam tidak seperti bentuk atap yang memiliki empat pilihan, yaitu datar, pelana, perisai, dan kombinasi – sehingga perbedaan 10° dianggap sebagai perbedaan yang tidak signifikan.

3) Warna Atap

Seperti dinyatakan oleh Krier (1988), komposisi dari fasade bangunan disamping berkenaan dengan persyaratan-persyaratan fungsional (jendela, pintu masuk, *blinds*, dan atap)- pada intinya dilakukan dengan menciptakan kesatuan yang harmonis, dengan menggunakan proporsi yang baik, vertikal dan horizontal yang terstruktur; baik material, warna dan elemen-elemen dekoratif. Sehingga warna dan bahan atap juga merupakan determinan yang diperhitungkan, meskipun tidak setinggi bobot warna dan bahan pada dinding yang memang kedekatannya dengan pengguna jalan (pedestrian) sangatlah tinggi.

4) Bahan Atap

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bahan akan bersifat sama dengan tekstur pada konteks fasade. Hanya saja, karena sudut pandangan pedestrian terhadap atap terlalu tinggi, maka bobot penilaian bahan atap-atap bangunan tergolong rendah – meskipun masih cukup dianggap sebagai salah satu faktor determinan fasade bangunan.

c) Dinding Bangunan

Elemen fasade yang terdekat dengan pengguna bangunan adalah dinding bangunan. Bagian terluas dari suatu fasade adalah dinding bangunan. Jadi dinding merupakan faktor penentu utama penilaian terhadap eksistensi bangunan. Kriteria dan komponen penilaian pada dinding bangunan adalah :

1) Proporsi Masif-Transparan pada Dinding

Komponen ini memberikan penilaian efek visual yang ditampilkan oleh perbandingan pembukaan (transparan) dan dinding tertutup (masif). Hal tersebut terlihat dari perbandingan-perbandingan bukaan berupa jendela atau pintu tembus pandang (kaca) terhadap bidang dinding yang masif.

2) Efek Vertikalitas - Horizontalitas pada Dinding

Komponen ini memberikan penilaian mengenai efek visual yang dihasilkan oleh konfigurasi unsur-unsur vertikal dan horizontal dari bidang fasade, misalnya: pola perpetakan jendela/pintu, proporsi jendela/pintu, atau konstruksi *sunblinds*.

3) Warna Dinding

Pada Jinding, warna akan sangat berpengaruh terhadap tampilan fasade, karena memiliki porsi view paling besar diantara elemen-elemen fasade yang lainnya. Oleh sebab itu kecenderungan warna dinding pada suatu koridor juga disebut salah satu penentu penataan fasade bangunan.

4) Bahan Dinding

Yang penting untuk digarisbawahi peran bahan dinding dalam konteks fasade bangunan adalah bahan finishing pada dinding sama dengan tekstur, pemilihan bahan finishing pada dinding juga dapat menimbulkan kesan yang sangat berbeda-beda bagi pengamat. Tekstur kasar yang terkesan menjauhi, tekstur halus yang terkesan menjauhi, serta berbagai macam sifat tekstur lainnya.

d) Pemunduran Bangunan

Ada dua variabel yang berkaitan dengan pemunduran bangunan, yaitu Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Sky Exposure Plan (SEP). GSB mengatur pemunduran bangunan terhadap jalan, sedangkan SEP mengatur pemunduran bangunan yang berada di atas podium. Rumusan untuk menentukan tinggi podium bangunan dan pemunduran bangunan di atas podium tersebut, yang dinyatakan dengan perbandingan H (tinggi puncak bangunan) dan D (jarak antara proyeksi puncak bangunan pada lantai dasar dengan as jalan yang berdampingan). Komponen ini sangat menentukan ruang-ruang hidup yang dapat dipergunakan oleh pemakai bangunan, terutama pada ruang-ruang sisa di area yang paling dekat dengan pedestrian, sehingga cukup berpengaruh pula dalam proses studi fasade bangunan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Karakteristik fasade bangunan kolonialisme

Dari beberapa pokok bahasan diatas, bangunan kolonial yang ada di Makassar, telah mengalami perubahan karakteristik fasade, perubahan ini terjadi karena agenda modernism menjelang PD II, yang mana tujuan awalnya adalah menggunakan prinsip-prinsip Hindia Belanda secara bersamaan tidak berhasil, aplikasi yang keras dari unsur-unsur arsitektur seperti atap keras terjal dan fasade tipis, yang biasanya hanya terdapat di Eropa, menghasilkan ketidaksesuaian bentuk rancangan terhadap iklim, musim hujan tropis yang deras, dan sinar matahari yang tinggi.

Sehingga hal ini mengarahkan untuk menjelajah bentuk arsitektur pribumi sebagai saah satu sumber kemungkinan pemecahan dalam memperlakukan iklim setempat.

Perubahan “*adaptable*” arsitektur artdeco eropa ke arsitektur vernacular pribumi

Elemen Bangunan	Art Deco Eropa	Hindia Belanda
1. Atap	1. Atap terjal dan tinggi Dimaksudkan untuk Mengantisipasi iklim salju Agar tidak tinggal di atap Membebani struktur atap.	1. Atap landai dan lebar Dimaksudkan untuk mengantisipasi iklim tropis dengan matahari dan hujan Tinggi.
2. Dinding dan jendela	2. Dinding datar dengan ornament Serta bukaan yang lebar dan Luas, intinya memasukkan Sinar matahari lebih banyak.	2. Dinding datar tanpa ornament dengan bukaan lebar dengan overstek Beton diatasnya untuk Melindungi bukaan dari Sinar matahari
3. Material dinding Dan warna	3. Material dinding dari batu alam dengan warna gelap untuk Mengantisipasi hawa dingin.	3. Material dinding polos dengan warna terang untuk Mengantisipasi hawa panas
4. Irama dan komposisi	4. Jarak kolom lebar & jmlah sedikit Komposisi Skala lantai tinggi Sesuai postur Orang Eropa kaukasia.	4. Jarak kolom sempit dan jumlah kolom banyak sebagai antisipasi gempa Komposisi skala lantai tinggi sesuai postur orang eropa kaukasia

Tabel 1. Perubahan “*adaptable*” arsitektur artdeco eropa ke arsitektur vernacular pribumi
(Sumber : analisa penulis)

Penggabungan unsur arsitektur Indonesia tradisional dengan teknologi baru dan prinsip arsitektur eropa.

Sebaran spasial bangunan kolonialisme

Sebaran bangunan-bangunan kolonialisme di kota Makassar jika dilihat dari sisi spasialnya, maka keberadaannya di tempat tersebut di dasarnya kepada potensi dan sumber daya yang ada di lokasi tersebut baik itu sumber daya alamnya atau sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk menunjang fungsi kegiatan yang akan dijalankan pada bangunan tersebut.

Gambar 3. Peta sebaran Spasial bangunan kolonialisme di kota Makassar
(Sumber : Bahan kuliah colonialism heritage di makassar, 2010:100)

KESIMPULAN

1. Fasade bangunan kolonialisme umumnya telah beradaptasi dengan lingkungan dan iklim tropis di Indonesia khususnya di Kota Makassar.
2. Karakteristik langgam art deco arsitektur eropa beradaptasi menjadi langgam neo vernacular arsitektur tropis Indonesia.
3. Sebaran Spatial bangunan-bangunan kolonialisme di Kota Makassar, di dasarkan kepada potensi tempat dan sumber daya alam atau manusia yang digunakan untuk menunjang kegiatan dan fungsi bangunan tersebut pada masa itu.

SARAN

1. Menjadikan referensi atau pedoman perencanaan tata ruang bangunan konservasi pada kawasan berkarakter dan menjadi suatu potensi yang mengangkat nilai ruang perkotaan.
2. Sebagai usulan kepada pemerintah kota dan daerah dalam mengembangkan kawasan-kawasan berkarakter dan bangunan-bangunan tua dalam konservasi serta yang di lihat dari sisi revitalisasi kawasan lama perkotaan.
3. Sebagai referensi kepada pihak swasta bagaimana mengatur fasade dalam kawasan yang berkarakter yang merupakan area konservasi sehingga tidak merusak wajah sebagai ikon kawasan yg sudah terbentuk.

Daftar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo, Prof. Dr. M. EC, 2010, **Analisis tata ruang Pembangunan**, Makassar : Hasanuddin University Press

Bambang Heryanto, Prof. Ir. Msc, Phd., 2003, **Sejarah Arsitektur**, Makassar, Hasanuddin University Press.

Cullen, Gordon, 1971, **The Concise Townscape**, UK, Architectural Press

H.B. Sutopo, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Krier, Leon, Rob, 1998, **Architectural Composition**, London, Academy Editions

Lync, Kevin, 1977, **Site Planning**, American Institute of Architec

Santoso,Herry,2005,**Studi Karakteristik Fasade bangunan Ruko di kota Malang**, Jurnal RUAS,Fakultas Teknik UniBraw,Malang

Tjahyono,G. 1998, **Indonesian Heritage : Architecture**, Singapore Archipelago Press

Steiner, Frederik, 2007, **Planning and Urban design Standarts**, American Planning Association.

Yunus, Hadi Sobari, Prof,Dr,M.A, 2010, **Pendekatan Keruangan (Spatial Approach)**, Yogyakarta, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.